

Guamán.

U III^a

by. Lenzhold.

Aufgabe 1: für Winkel zu konstruieren sind:

28.6.1935.

$$\begin{aligned} a &= 4 \text{ cm} \\ b &= 5 \text{ cm} \\ h_a &= 4 \text{ cm} \end{aligned}$$

Aufgabe:

2.7.1935.

für Winkel zu konstruieren sind:

$$\begin{aligned} b &= 4 \text{ cm} \\ \alpha &= 45^\circ \\ W_a &= 4 \text{ cm} \end{aligned}$$

28.8.1935.

Das gleichschenkelige Dreieck.

Aufgabe: Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen mit
 $a = 4 \text{ cm}$
 $b = c = 5 \text{ cm}$

Die Geradenlinie (Lafib) soll im fünften Teil halbiert werden. Die Triangulierung AD soll das gleiche pfandliche Dreieck in zwei Dreiecke.

- 1, $\triangle ABD$. 2, $\triangle CD$.

Die beiden Dreiecke sind kongruent.

$$\text{Beweis: } \triangle B = \triangle C$$

$$\triangle D = \triangle D$$

$$\triangle B = \triangle C$$

$$\triangle ABD \cong \triangle ADC$$

Also müssen auch die gleichen Winkel gegenüberliegenden Winkel gleich sein.

- 1, Winkel $\beta = \gamma$

Satz: Die Winkelsumme im gleichschenkeligen Dreieck sind gleich.

$$2, \triangle BDA = \triangle CDA$$

Winkel zusammen 180°

Also jeder 90°

Die Triangulierung AD ist also für gleichzeitige Höhe.

$$3, \triangle BDA = \triangle CDA.$$

Die Triangulierung und Höhe AD ist für gleichzeitige Winkelsumme.

Satz: Im gleichschenkeligen Dreieck sind die beiden Höhenlinien von der Spitze zur Basis dieselbe Gerade.

30.8.1935.

Mittelpunktsatz.

Im Allgemeinen ist eine Mittelpunktsatz keine Gleichung
sensibel.

Im gleichförmigen Sinne jedes ist die Mittelpunktsatz
auf der Basis gleichzeitig Kreisbogenlinie, Höhe
und Mittelpunktsatz.

Geometrischer Satz 4:

Ein Mittelpunktsystem auf einer Gerade ist das geo-
metrische Mittel für alle Punkte, welche von den End-
punkten der Gerade gleiche Entfernung haben.

2. 9. 1935.

Grundriß des 4. Lagers auf folgendem Standort
haben: Der Grundriß des für die Lagers alle gleich
ständigen Lagers mit demselben Lagers ist die
Mittelpunkte auf der Lagers.

Grundriß des 4. Lagers auf folgendem Standort
annehmen: Der Grundriß des für die Mittel-
punkte aller Lagers, welche Lagers zwei Lagers Lagers
haben, ist die Mittelpunkte auf der Verbindung-
Lagers.

Aufgabe: Ein Kreis zu zeichnen, der durch drei
 Punkte geht. Der mit anderen Worten:
 Ein unbekanntes Kreis durch drei
 zu zeichnen. Der Mittelpunkt des un-
 bekannten Kreises ist der Schnittpunkt
 der drei Mittelsenkrechten.

20.9.1935.

Die Winkel in gleichseitigen Dreieck sind gleich.

Aufgabe: In einem Punkte A an einer gegebenen Gerade zwei Winkel von 60° antragen.

Aufgabe: Gegeben ein Winkel. Dieser Winkel ist zu halbieren. Von einem beliebigen Punkte der Halbierungslinie sind die Lotsen auf die Endpunkte des Winkels zu fallen.

$$\triangle S C A = \triangle S B A$$

$$\triangle B S A = \triangle A S C$$

$$S A = S A$$

$$\triangle S C A \cong \triangle S B A$$

Daraus folgt:

$$A C = A B$$

24. 9. 1935.

Alle Punkte A des Winkelhalbierenden haben die Eigenschaft, von den beiden Endpunkten gleichweit entfernt zu sein. Also ergibt sich:

Geometrischer Satz 5:

Der Winkelhalbierende eines Winkels ist die geometrische Ort für alle Punkte, welche von den Endpunkten des Winkels gleiche Entfernung haben.

Geometrischer Satz 5 kann auf folgende Art bewiesen werden: Ein Winkelhalbierender Winkel ist der geometrische Ort für die Mittelpunkte aller Kreise, welche die beiden Winkel berühren.

Das einbeschriebene Dreieck:

12. 10. 1935.

Das Mitteldreieck des einbeschriebenen Dreiecks eines
Dreiecks ist das Eckmitteldreieck des Drei Winkeldreiecks =
umkehr.

Das Mitteldreieck des Drei ausgezeichneten
Dreiecks sind ebenfalls das Eckmitteldreieck von Winkel-
halbierenden und zwar sind Innenwinkel
und zweiseitige Außenwinkel.

20 PA. 71. 21

Die Winkelhalbierende

Die Winkelhalbierende eines Winkels ist die Gerade, die den Winkel in zwei gleiche Teile teilt. Sie ist die Mittellinie des Kreises, der den beiden Schenkeln des Winkels tangential ist und dessen Mittelpunkt auf der Winkelhalbierenden liegt.

Rhombenlösung: Entgegengesetzte Winkel
 gegenüberliegend
 aneinanderliegend.

Rhombus:

Um ein beliebiges Rhombus kann man nicht ohne
 weiteres einen Kreis beschreiben, da die vier
 Mittelpunkte der Seiten nicht in einem Punkte
 zusammenfallen.

20 PA. 7A. 2A

Construction of the circle

Construction of the circle of a given radius and center
Construction of the circle of a given radius and passing through a given point

Dreieckslehre: Fußpunktgesetz der Winkel
 Gegenwinkel
 Winkelsumme.

Dreieck:

Um ein beliebiges Dreieck kann man nicht ohne
 weiteres einen Kreis beschreiben, da die vier
 Mittelpunkte sich nicht in einem Punkte
 schneiden.

Figure:

15. 10. 1935.

Ein beliebiges Viereck besitzt auf einem seiner =
gegenüberliegenden Ecken, sowie in einer Winkelhalbierenden
Punkte, die nicht in einem Punkt.

Exzentrische Kreise.

a) Kreis.

Zwei gegenüberliegende Ecken sind zueinander,
 die beiden anderen Ecken aber nicht.

b.) Parallelogramm.

Je zwei gegenüberliegende Seiten sind parallel.

c.) Rechteck.

Parallelogramm mit rechten Winkeln.

d.) Raute (Quadrat).

Gleichseitiges Parallelogramm.

e) Quadrat.

Gleichseitiges Rechteck oder rechtwinkliges Rhombus.

Sei Parallelogramm.

$AD \parallel BC$

$AB \parallel CD$

16. 10. 1935.

Lehrsatz: In Parallelogrammen sind je zwei gegenüberliegende Winkel gleich.

$$\alpha = \gamma$$
$$\beta = \delta$$

Lehrsatz: In Parallelogrammen sind je zwei aneinanderfolgende Winkel gleich zwei Rechten, denn für sie findet je immer der Ergänzungssatz der Winkel ein Parallelen.

Wird eine Diagonale in ein Parallelogramm in zwei Dreiecke zerlegt und diese in zwei gegenüberliegende Dreiecke.

Die beiden Seiten sind kongruent, weil sie überein- 31. 10. 1935.
 stimmen in einer Seite - nämlich der Diagonale -
 und zwei Winkeln - nämlich den Answinkel
 an der Diagonale.

Darüber folgt der 4. Satz für das Parallelogramm.
 In Parallelogrammen sind je zwei gegenüberliegende
 Seiten gleich, denn sie liegen in kongruenten Sei-
 ten gleichem Winkel gegenüber.

Symmetrie.

1) Axiale Symmetrie.

Eine Figur heißt achsensymmetrisch, wenn eine
 Symmetrieachse existiert, so daß die
 eine Hälfte der Figur das Spiegelbild der anderen
 Hälfte ist, oder mit anderen Worten, wenn jedem
 Punkt der einen Figurahälfte in gleicher Ent-
 fernung von der Achse ein Punkt der anderen
 Figurahälfte entspricht.

2091. 31. 18
 Eine solche achsensymmetrische Figur ist z. B. die
 Trapezfigur.

Aufgabe:

Zeichnen Sie das Spiegelbild des gegebenen Gitternetzes
sowohl in einem Vor.

Das Parallelogramm ist eine axialsymmetrische
 Figur.

a) werden in Bezug auf eine Diagonale als
 Symmetrieachsen.

1. nur in Bezug auf die Verbindungslinie der
Mitten zweier gegenüberliegenden Ecken.

2. Zentrale Symmetrie.

Ein Viereck heißt zentral-symmetrisch, wenn
ein Punkt (Zentrum) existiert, so dass
jede Ecke des Vierecks ein symmetrisches
Gegenseitiges in gleicher Entfernung vom Zentrum
ein zentral-symmetrisches Viereck in gleicher Entfernung
gegenüberliegt.

Eine solche zentralfigurumsche Figur ist auch Parallelogramm.
 Zentrum: ist der Schnittpunkt der Diagonalen

Aufgabe: Zeigen, dass die beiden Dreiecke aus
 12 Punkten nur einmal sich schneiden.

la
m

Dreieck und Parallelogramm sind jeweils Spezialformen der Vierecke, welche auf zwei Vierecke zurückzuführen sind.

7. 11. 1935.

Ein Parallelogramm zu konstruieren aus:

$$a = 5 \text{ cm}$$

$$b = 4 \text{ cm}$$

$$\alpha = 40^\circ$$

Dreieck und Parallelogramm sind jeweils Spezialformen der
 Figuren, welche auf Zentralformen der Figuren

7. 11. 1935.

für Parallelogramme zu Konstruktion aus:

$$a = 5 \text{ cm}$$

$$b = 4 \text{ cm}$$

$$\alpha = 40^\circ$$

Ein Parallelogramm zu Konstruieren aus:

$$a = 5 \text{ cm}$$

$$b = 4 \text{ cm}$$

und der Diagonale

$$e = 6 \text{ cm}$$

Satz: In einem Parallelogramm sind die Diagonalen einander gleich.

Ein Rechteck zu Konstruieren aus:

$$b = 6 \text{ cm}$$

$$a = 4 \text{ cm}$$

$$\triangle ABC \quad \triangle DCB$$

$$AB = DC$$

$$BC = CB$$

$$\beta = \gamma = 90^\circ$$

$$\triangle ABC \cong \triangle DCB \text{ (SWS)}$$

Ein Parallelogramm zu konstruieren mit:

$$b = 5 \text{ cm}$$

$$\beta = 60^\circ$$

$$e = 6 \text{ cm}$$

Lehrsatz von der Trapezfigur:

Verbindet man die Spitzen zweier gleichförmiger
 Kreise mit derselben Geraden, so ist
 diese die Verbindungslinie der Mittelpunkte der
 Kreise und die gemeinsame Tangentiallinie und
 steht auf letzterer senkrecht. Die Figur ist axial =
 symmetrisch.

Symmetrieachse: Verbindungslinie der Spitzen.

Die Kreise ist nur ein Sonderfall der Trapezfigur.
 Sie ist eine gleichförmige Trapezfigur, also gilt auch
 für sie der Lehrsatz der Trapezfigur. In der Kreise
 halbieren die Diagonalen die Winkel und sich selbst
 und stehen senkrecht aufeinander. Sind die Dia-
 gonalen nicht die Kreise in zwei kongruente, recht =

mindliche Dreiecke zueinander. In Rechte ist eine
 zueinanderpunktstriffler und eine gegenpunktstriffler
 Figur.

Box.: $AD \parallel BC$
 $EA = EB$

Bef.: $FD = FE$

Bewe.: Eine Senkrechte ziehen auf Linie F die parallel zu
 AD und senkrecht die Punkte G und H .

Somit ist

$$\triangle FDG \cong \triangle FHE$$

Somit $FG = FH$ (= $\frac{a}{2}$ gegenüberw. v. im Parallelogr.)

$$\angle DGF = \angle EHF \text{ (als Wechselwinkel).}$$

$$\angle DFG = \angle HEF$$

$FD = FE$ (Somit für Linien in den =
 gegenüberw. Dreiecke gleiche
 Winkel gegenüberw.).

Lehrsatz:

Zieht man Linien durch den Mittelpunct eines
in nicht-gewöhnlichen Triangel und durchzieht
die Parallelen zu den gewöhnlichen Triangel,
so wird auf die andere nicht-gewöhnlichen Triangel
abgebildet.

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$$

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$$

